

ALISHER NAVOIY VA YUNUS EMRE IJODIDAGI G'UYAVIY-BADIIY YAQINLIK

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Navoiy davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19178122>

Annotatsiya: Maqolada tasavvufiy adabiyotning yirik namoyandalari - Yunus Emre va Alisher Navoiy ijodi g'oyaviy-badiiy nuqtai nazardan qiyosiy tahlil etiladi. Bu shaxslarning asarlaridagi ilohiy ishq, ma'naviy kamolot, insonparvarlik va vahdatul-vujud g'oyalari, badiiy uslubdagi o'xshashliklar o'zaro solishtirilib, ularning turkiy adabiyotdagi o'rni va o'zaro ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, ilohiy ishq, Yunus Emre, Alisher Navoiy, vahdatul-vujud, g'oyaviy-badiiy yaqinlik.

Tasavvuf - bu islom ma'rifatparvarligi, ruhiy kamolot va qalb pokligiga asoslangan chuqur falsafiy-ma'naviy oqim bo'lib, u asrlar davomida musulmon jamiyatlarining ijtimoiy, madaniy, axloqiy va adabiy hayotida muhim o'rin egallab kelgan. Tasavvuf ilk islom asrlaridayoq shakllana boshlagan bo'lsa-da, u ayniqsa X-XII asrlarda o'zining mukammal falsafiy tizimi va adabiy uslubini topdi. Bu davrda tasavvuf nafaqat diniy-amaliy hayotda, balki adabiyot, san'at, falsafa va axloq sohalarida ham chuqur iz qoldirdi. Tasavvuf orqali shakllangan ruhiy-ma'naviy g'oyalar musulmon xalqlarning tafakkurida chuqur ildiz otib, ularning badiiy-estetik qarashlari, shaxsiy kamolot haqidagi tasavvurlari va dunyoqarashlarida muhim rol o'ynadi. Xususan, turkiy xalqlar orasida tasavvuf nihoyatda chuqur ildiz otgan va keng tarqalgan bo'lib, ularning ijtimoiy hayoti, adabiyoti, urf-odatlarini, axloqiy qarashlari va ma'naviy qadriyatlariga katta ta'sir ko'rsatgan. Tasavvufiy ta'limot orqali turkiy xalqlarda insoniylik, saxiylik, poklik, sabr-toqat, nafsni tiyish, mehr-oqibat, Allohga muhabbat va banda bilan muomala qilishda halollik kabi g'oyalar yuksak qadrlangan. Bu jihatlari ayniqsa turkiy xalqlar orasidan yetishib chiqqan yirik tasavvufiy mutafakkirlar -**Yunus Emre** va **Alisher Navoiy** kabi allomalar ijodida yorqin aks etgan.

Yunus Emre - Anadoluda yashab o'tgan, tasavvufiy she'riyatning asoschilaridan biri sifatida tanilgan. Uning ijodida insonparvarlik, Allohga muhabbat, xalqqa xizmat qilish va diniy bag'rikenglik g'oyalari chuqur aks etadi. Yunus Emre tasavvufni yuksak badiiy ifoda bilan ommaga yetkazgan, uning she'rlari sof xalq tili va obrazlar orqali ilohiy haqiqatni anglashga yo'naltirilgan. Uning fikricha, Allohga yaqinlik — insoniyatni sevish, mehr-shafqat ko'rsatish orqali amalga oshadi.

Alisher Navoiy — o'zbek adabiyoti va tasavvufiy fikrining eng yuksak cho'qqisidir. U Naqshbandiya tariqatining ta'sirida bo'lib, tasavvufni o'z ijodining markaziy g'oyalaridan biriga aylantirgan. Navoiy asarlarida Alloh muhabbati, ma'naviy poklik, ruhiy sayr, komil inson, irfon, nafsni tiyish va ilohiy haqiqatni anglash kabi tushunchalar asosiy o'rin tutadi. Uning "Lison ut-tayr", "Hayrat ul-abror", "Mahbub ul-qulub" kabi asarlarida chuqur tasavvufiy-falsafiy qatlam mavjud bo'lib, ular orqali u nafaqat adib, balki mutasavvif sifatida ham e'tirof etilgan.

Bu g'oya Yunus Emre (XIII-XIV asrlar) ijodida yanada xalqona, soddaroq shaklda, ammo chuqur falsafiy ruh bilan davom etadi. Tasavvufiy-falsafiy tafakkurda insonning o'zini anglash, ichki "men"ini chuqur idrok etishi ilmning eng asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Yunus Emre bu haqda shunday ta'kidlaydi:

"Ilm ilm bilmektir, ilm kendin bilmektir,

Sen kendin bilmezsiz, bu nice okumaktır.” [1, 58-b.]

Bu misralarda shoir ilmni faqat tashqi bilim yig'ish emas, balki insonning o'zini anglab yetishi sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, agar inson o'zining ichki “men”ini bilmasa, tashqi dunyodan olingan har qanday bilim samarasiz va ma'nosiz bo'lib qoladi. Bu fikr, aslida, inson ma'naviy rivojlanishi, uning ruhiy poklanishi va haqiqiy bilimga erishishi uchun o'z-o'zini anglash zarurligini ta'kidlaydi.

Alisher Navoiy ijodida ham mazkur g'oya chuqur yoritilgan. U “Hayrat ul-abror” dostonida o'zining ma'rifatparvarona qarashlarini quyidagicha ifoda etadi:

“Bilmading har ne ko'rding ul Haq erur,

Aql yo'q sanga, ko'ngil to'la shaqq erur.” [2, 72-b.]

Bu yerda Navoiy insonning o'zidan boshlanmagan ilm va donolik haqiqiy ma'no kasb etmasligini ko'rsatadi. Agar qalb va aql Alloh haqidagi haqiqatni anglamasa, inson ko'rgan, o'rgangan narsa uni chin ma'rifatga yetaklamaydi, balki uni chalg'itadi va qalbini yomonlik bilan to'ldiradi. Bu esa, tasavvuf falsafasining eng muhim unsurlaridan biri – insonning o'zini anglab, ma'rifatga yetishi lozimligi haqidagi haqiqatni yoritadi. **Insonparvarlik, axloqiy poklik va ma'rifat. Insonparvarlik, axloqiy poklik va ma'rifat masalalari tasavvufiy-falsafiy an'anada markaziy o'rin tutadi. Ahmad Yassaviy, Yunus Emre, Alisher Navoiy va Imomiddin Nesimiy kabi buyuk mutafakkirlar o'z asarlarida inson ruhining poklanishi, nafsning yengilishi va ilohiy muhabbat orqali ma'rifatga erishish masalalarini chuqur yoritganlar.** Yunus Emre esa ilohiy muhabbat tushunchasini markazga qo'yadi va insonning mukammallikka yetishi shu muhabbat orqali amalga oshishini ta'kidlaydi:

“Yaradani sevdik yaratandan otürü.” [1, 63-b.]

Bu g'oyada yaratuvchi va mavjudot o'rtasidagi muhabbat uyg'unligi ifodalanadi. Yunus Emre uchun insonning haqiqiy ma'rifati, uning ilohiy manbaga bo'lgan muhabbati bilan belgilanadi. Bu muhabbat insonni nafsning istaklaridan ustun qo'yishga, axloqiy poklikka olib boradi va shu tariqa insonning ma'naviy yuksalishiga xizmat qiladi. Alisher Navoiy “Lison ut-tayr” dostonida tasavvufiy haqiqatni ramziy tarzda ifodalaydi. Har bir qush – sofiy bo'lib, u Haqiqatni izlaydi va riyozat (mashq) orqali ma'naviy yuksalishga intiladi [3, 110-118-b.]. Bu asarda Navoiy inson ruhining poklanishi va uni har xil riyozatlar yordamida tarbiyalash zarurligi tushuntiriladi. Qushlar ramzi orqali u ruhning turli bosqichlarini, uning ilohiy haqiqat sari yo'lini ko'rsatadi. Ushbu yondashuvda riyozat – nafsni bostirish, qalbni tozalash va ruhni ma'rifatga yetaklash vositasi sifatida o'rin oladi

Xulosa qilib aytganda, Ahmad Yassaviydan boshlab, Yunus Emre, Imomiddin Nesimiy va ayniqsa Alisher Navoiygacha bo'lgan tasavvufiy-falsafiy meros — bu turkiy xalqlarning ruhiy hayotini boyitgan, ularni ilohiy haqiqat sari yetaklagan va zamonaviy tafakkurda ham o'z aksini topayotgan buyuk badiiy-ma'naviy maktabdir. Ularning asarlari va g'oyalari hanuzgacha insoniyat uchun ma'naviy kompas vazifasini bajarmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yunus Emre. “*She'rlar va tasavvufiy risolalar*”. – Istanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001.
2. Alisher Navoiy. “*Xamsa, Lison ut-Tayr, Hayrat ul-abror*”. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2021.
3. Sodiqov.A. “*Navoiy va tasavvuf*”. – Toshkent: Fan, 1998.